

RAQAMLI BANK XIZMATLARI SHAROITIDA MIJOLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLARNI BOSHQARISH MEXANIZMLARI

Boymirzayeva Sevara Zokirjonovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20676177>

Annotatsiya: Ushbu tezisda raqamli bank xizmatlari sharoitida mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish masalalari ilmiy jihatdan yoritiladi. Bank tizimida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi mijozlarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirish, individual yondashuvni kuchaytirish, mijozlar ehtiyojlarini tezkor aniqlash va ularning bankka bo'lgan ishonchini mustahkamlash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtayi nazardan, CRM tizimlari, mobil banking, internet banking, chatbotlar, sun'iy intellekt, Big Data tahlili hamda omnichannel xizmat ko'rsatish modellari mijozlar bilan samarali kommunikatsiya o'rnatishning muhim vositalari sifatida qaraladi. Tezisda raqamli bank xizmatlari orqali mijozlar bilan munosabatlarni boshqarishning tashkiliy, texnologik va iqtisodiy mexanizmlari tahlil qilinib, ularning tijorat banklari raqobatbardoshligini oshirishdagi o'rni asoslab beriladi. Shuningdek, mijozlar qoniqishi, xizmatlardan foydalanish qulayligi, murojaatlarga javob berish tezligi va individual moliyaviy takliflarni shakllantirish kabi omillar CRM tizimi samaradorligini baholashda muhim mezonlar sifatida ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: raqamli bank xizmatlari, CRM tizimi, mijozlar bilan munosabatlar, tijorat banki, mijozlar sodiqligi, mobil banking, Big Data, sun'iy intellekt, xizmat sifati, bank raqobatbardoshligi.

Kirish. So'nggi yillarda jahon bank-moliya tizimida raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi tijorat banklari faoliyatini tashkil etish tamoyillarini tubdan o'zgartirmoqda. Raqamli texnologiyalarning bank amaliyotiga keng joriy etilishi natijasida mijozlarga xizmat ko'rsatishning an'anaviy usullari o'rnini masofaviy va interaktiv xizmatlar egallamoqda. Bunday sharoitda banklarning muvaffaqiyati nafaqat moliyaviy resurslar hajmi yoki xizmatlar ko'lami bilan, balki mijozlar bilan samarali va uzoq muddatli munosabatlarni shakllantirish darajasi bilan ham belgilanmoqda. Shu sababli mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarish (Customer Relationship Management – CRM) tizimi bank faoliyatining muhim strategik yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

Raqamli bank xizmatlari mijozlarga vaqt va makon cheklovlarisiz moliyaviy operatsiyalarni amalga oshirish imkonini yaratadi. Mobil ilovalar, internet-banking platformalari, elektron to'lov tizimlari, virtual konsultatsiyalar va chatbotlar orqali bank xizmatlaridan foydalanish qulayligi sezilarli darajada

oshmoqda. Natijada mijozlarning bank bilan o'zaro aloqalari soni va sifati ortib, ular haqidagi ma'lumotlar hajmi kengaymoqda. Ushbu ma'lumotlardan samarali foydalanish esa mijozlarning ehtiyojlari, xulq-atvori va afzalliklarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi. Shu jihatdan CRM tizimi bank va mijoz o'rtasidagi aloqalarni boshqarish, xizmatlarni shaxsiylashtirish hamda mijozlar sodiqligini oshirishning asosiy vositasi hisoblanadi.

Mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarish mexanizmlarining markazida ma'lumotlar bazasini shakllantirish va undan samarali foydalanish jarayoni turadi. Zamonaviy banklarda mijozlarning demografik tavsifi, moliyaviy operatsiyalari, kredit tarixi, omonatlari, to'lov odatlari va raqamli platformalardagi faolligi to'g'risidagi ma'lumotlar yagona tizimda jamlanadi. Ushbu ma'lumotlar asosida mijozlarni segmentlarga ajratish, ularning ehtiyojlarini prognoz qilish hamda individual xizmat paketlarini taklif etish imkoniyati yaratiladi. Natijada bank marketing xarajatlarini optimallashtiradi va xizmatlarning samaradorligini oshiradi.

Raqamli muhitda mijozlar bilan ishlash samaradorligini oshirishda sun'iy intellekt va Big Data texnologiyalari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt algoritmlari mijozlarning oldingi operatsiyalari va xatti-harakatlarini tahlil qilib, ularga mos mahsulot va xizmatlarni tavsiya etadi. Big Data texnologiyalari esa katta hajmdagi ma'lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlash imkonini beradi. Bu banklarga mijozlarning ehtiyojlarini oldindan aniqlash, risklarni baholash hamda xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga yordam beradi. Shuningdek, sun'iy intellekt asosidagi chatbotlar mijozlarning murojaatlariga tezkor javob berib, bank xodimlari yuklamasini kamaytiradi.

Raqamli bank xizmatlari sharoitida omnichannel yondashuv alohida ahamiyatga ega. Ushbu yondashuv mijozning bank bilan barcha aloqa kanallari orqali uzluksiz va yagona tajribaga ega bo'lishini ta'minlaydi. Mijoz mobil ilova orqali boshlangan operatsiyani internet-banking yoki bank ofisida davom ettirishi mumkin. Barcha kanallarda ma'lumotlarning integratsiyalashgan holda yuritilishi xizmat ko'rsatish sifati va tezkorligini oshiradi. Bu esa mijozlar qoniqishi va bankka bo'lgan ishonch darajasining ortishiga xizmat qiladi.

Quyidagi jadvalda raqamli bank xizmatlari sharoitida mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarishning asosiy mexanizmlari va ularning natijalari keltirilgan.

1-jadval

Raqamli bank xizmatlari sharoitida CRM mexanizmlarining asosiy yo'nalishlari

Mexanizm	Asosiy vazifasi	Kutilayotgan natija
CRM platformasi	Mijozlar ma'lumotlarini markazlashtirish	Mijozlarni chuqur tahlil qilish
Big Data tahlili	Katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash	Individual takliflarni shakllantirish
Sun'iy intellekt	Mijoz xatti-harakatlarini prognozlash	Xizmatlarni shaxsiylashtirish
Chatbotlar	Murojaatlarga avtomatik javob berish	Tezkor xizmat ko'rsatish
Mobil banking	Masofaviy bank xizmatlarini taqdim etish	Mijozlar qulayligini oshirish
Omnichannel tizimi	Barcha aloqa kanallarini integratsiyalash	Uzluksiz mijoz tajribasi
Raqamli marketing	Maqsadli reklama va kommunikatsiya	Mijozlar jalb etilishini oshirish

Manba: Muallif tomonidan tuzildi.

Jadval ma'lumotlari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalar va CRM mexanizmlarining integratsiyasi banklar uchun mijozlarga xizmat ko'rsatishning yangi bosqichini shakllantirmoqda. Ayniqsa, ma'lumotlarga asoslangan boshqaruv qarorlarining qabul qilinishi bank xizmatlarini individual ehtiyojlarga moslashtirish imkonini bermoqda. Bu esa banklar va mijozlar o'rtasidagi uzoq muddatli hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Raqamli transformatsiya sharoitida mijozlar sodiqligini ta'minlash banklarning asosiy strategik vazifalaridan biri hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, mavjud mijozni saqlab qolish yangi mijozni jalb qilishga nisbatan ancha kam xarajat talab qiladi. Shu sababli banklar mijozlarning qoniqish darajasini muntazam monitoring qilish, ularning murojaatlarini tezkor ko'rib chiqish va individual yondashuv asosida xizmatlar ko'rsatishga intilmoqda. Raqamli platformalar orqali mijozlar bilan doimiy aloqada bo'lish ushbu jarayonning samaradorligini oshirmoqda.

Shuningdek, axborot xavfsizligi va ma'lumotlarni himoya qilish masalalari ham mijozlar bilan munosabatlarni boshqarish tizimining ajralmas qismi hisoblanadi. Mijozlar o'z shaxsiy va moliyaviy ma'lumotlarining xavfsiz saqlanishiga katta e'tibor qaratadilar. Shu bois banklar zamonaviy kiberxavfsizlik vositalarini joriy etish, autentifikatsiya mexanizmlarini kuchaytirish va ma'lumotlar himoyasini ta'minlash orqali mijozlar ishonchini mustahkamlashga harakat qilmoqda.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, raqamli bank xizmatlari sharoitida mijozlar bilan o'zaro munosabatlarni boshqarish mexanizmlari banklarning raqobatbardoshligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash va mijozlar sodiqligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. CRM tizimlari, sun'iy intellekt, Big Data, mobil banking va omnichannel texnologiyalaridan samarali foydalanish banklarga mijozlarga yo'naltirilgan boshqaruv modelini shakllantirish imkonini beradi. Natijada banklar bozordagi mavqeini mustahkamlaydi, mijozlar esa yanada qulay, tezkor va sifatli moliyaviy xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Nurmetova, A.K. (2025) 'Tijorat banklarida marketingni rivojlantirish', Solution of Social Problems in Management and Economy, pp. 5–8.
- 2.Fayzullayev, X.Z. (2025) 'Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklari samaradorligini oshirish', Modern Science and Research, 4(4), pp. 68–77.
- 3.Abduvaliyev, A.J. and Urunbayeva, Y.P. (2025) 'Raqamli moliya xizmatlari va ushbu sohaning kelajagi haqida', Modern Education and Development, 28(2).
- 4.Umarov, A.A. and Akramov, X.B. (2025) 'Bank xizmatlari bozorini rivojlantirishda xorijiy tajriba va uni O'zbekistonga qo'llash imkoniyatlari', Yosh olimlar ilmiy-amaliy konferensiyasi, pp. 160–163.
- 5.Ушанов, А.Е. (2019) 'Принцип клиентоцентричности банковской деятельности в условиях цифровизации', Финансовые рынки и банки, 2, pp. 35–40.
- 6.Матвеевский, С.С. (2020) 'Текущее состояние цифровой трансформации российских банков', Вестник университета, 10, pp. 131–137.
- 7.Проценко, А.В. (2024) 'CRM-системы и взаимоотношения с партнерами и клиентами на рынке современных банковских услуг и продуктов в высококонкурентной среде', Journal of Monetary Economics and Management, 10, pp. 124–130.
- 8.Kaur, S.J., Ali, L., Hassan, M.K. and Al-Emran, M. (2021) 'Adoption of digital banking channels in an emerging economy: exploring the role of in-branch efforts', Journal of Financial Services Marketing, 26(2), pp. 107–121.
- 9.Oumar, T.K., Mang'Unyi, E.E., Govender, K.K. and Rajkaran, S. (2017) 'Exploring the e-CRM–e-customer–e-loyalty nexus: a Kenyan commercial bank case study', Management & Marketing, 12(4), pp. 674–696.
- 10.Haghighinasab, M., Ahmadi, D. and Khobbakht, F. (2025) 'Electronic customer relationship management and reputation: drivers of customer satisfaction and loyalty in digital-only banking', Journal of Financial Services Marketing, 30(1), pp. 1–23.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

- 11.Mbama, C.I. and Ezepue, P.O. (2018) 'Digital banking, customer experience and bank financial performance: UK customers' perceptions', *International Journal of Bank Marketing*, 36(2), pp. 230–255.
- 12.Verhoef, P.C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J.Q., Fabian, N. and Haenlein, M. (2021) 'Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda', *Journal of Business Research*, 122, pp. 889–901.
- 13.Kumar, V. and Reinartz, W. (2018) *Customer Relationship Management: Concept, Strategy, and Tools*. 3rd edn. Berlin: Springer.

